

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
57 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR KENGASI

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr,
57 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirzayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI TOIFALARGA AJRATISHDA UNING IQTISODIY BARQARORLIK HOLATINI TAHLIL QILISH MASALALARI

Akobirova Nodira Najmiddin qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Biznes boshqaruvi”
kafedrasasi assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratish va ularning holatini tahlil qilish usullari o'rganilgan. Toifalashda kichik biznesning iqtisodiyotdagi o'rni, faoliyat sohasi, yuridik maqomi va moliyaviy ko'rsatkichlari, jumladan, daromad va xarajatlar nisbatlari kabi omillar inobatga olingan. Tahlil usullari yordamida kichik biznes subyektlarining samaradorlik darajasi, moliyaviy barqarorligi va investitsiya faoliyati baholangan. Shuningdek, kichik biznes subyektlarini rivojlantirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy asoslar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: biznes, kichik biznes, biznes subyektlari, toifalarga ajratish, baholash.

Abstract: This article examines methods for categorizing small business entities and analyzing their status. The classification considers factors such as the economic role of small businesses, industry sector, legal status, and financial indicators, including income-to-expense ratios. Analytical methods are applied to assess the efficiency, financial stability, and investment activity of small business entities. Additionally, scientific approaches for improving the development and efficiency of small businesses are proposed.

Keywords: business, small business, business entities, categorization, assessment.

Аннотация: Вот текст на русском языке в сокращённой форме: В данной статье рассматриваются методы классификации субъектов малого бизнеса и анализа их состояния. При классификации учитываются такие факторы, как роль малого бизнеса в экономике, отрасль, правовой статус и финансовые показатели, включая соотношение доходов и расходов. Применены аналитические методы для оценки эффективности, финансовой устойчивости и инвестиционной активности малых предприятий. Кроме того, предлагаются научные подходы для повышения развития и эффективности малого бизнеса.

Ключевые слова: предпринимательство, малое предпринимательство, субъекты хозяйствования, категоризация, оценка.

KIRISH

Mamlakatimizda kichik biznes subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyasini takomillashtirish, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, shuningdek, respublika mintaqalarining tabiiy va iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish uchun maqsadli chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Yangi ish o'rinlarini yaratish, ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va to'qimachilik sohasidagi tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Pandemiya sharoitida barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan choralar, masalan, "o'tgan yili pandemiya davrida to'qimachilik korxonalariga eksportdan valyuta tushumini kutmasdan, qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib berish tartibi amalda o'z samarasini berdi" [1], kichik biznes subyektlarining barqaror rivojlanishiga yordam berdi.

Mazkur islohotlar kichik biznes subyektlarining iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish bo'yicha ishlarini jadallashtirishni taqozo etmoqda.

Yangi O'zbekiston strategiyasini amalga oshirishda kichik biznes subyektlarida mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirish, ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish va tadbirkorlik subyektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash zarurati ortmoqda. Shu bilan birga, soha rivojlanishini har tomonlama ilmiy tadqiq etish dolzarbligi oshmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, ularning barqarorligini ta'minlashning nazariy va uslubiy asoslari hamda boshqaruv mexanizmini takomillashtirish masalalari xorijiy iqtisodchi olimlar J.B. Sey, A. Smit [2], R. Kantilon, Y. Shumpeter [3], R. Xizrich [4], M. Piters, A. Xosking, R. Akoff, L. Vodachek [5], P. Druker, L. Mizes, F. Xayek, E. Xargadon va boshqalarning asarlarida keng yoritilgan [6].

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mohiyati, nazariy asoslari va hududiy xususiyatlari bo'yicha MDH olimlari L.I. Abalkin [7], D.V. Xodos, G.S. Seyalova, V.V. Radaev, V.M. Vlasova, A.M. Samozkin, V.G. Gutman, I.A. Rodionova, V.G. Medinskiy, L.G. Sharshukova va A.V. Busiginlar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borganlar.

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning nazariy jihatlari va inqirozga qarshi kurashish muammolari mamlakatimiz iqtisodchi olimlari M. Sharifxo'jaev [8], S.S. G'ulomov [9], Yo. Abdullaev [10], B.Yu. Xodiev, M.S. Qosimova, Sh.N. Zaynutdinov, A.Sh. Bekmurodov, J. Kambarov, N.X. Jumaev, D.N. Raximova, N.Q. Yo'ldoshev, A. G'ofurov [11], M.R. Boltabaev [12], B.K. G'oyibnazarov, N.M. Maxmudov, S.K. Salaev [13], Sh. Ergashxodjaeva, U.V. Gafurov [14], D.A. Artiqova, D.S. Alimatova, M.M. Ibragimov, O. Kazakov, K. Kurpayanidi, M. Ashurovlarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kichik biznes subyektlarining iqtisodiy barqarorligini tahlil qilish va ularni toifalarga ajratish muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotda kichik biznes subyektlarining barqarorlik darajasini baholash uchun metodologik yondashuvlar belgilab olinadi.

Tadqiqotning maqsadi kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratish va ularning barqarorlik darajasini aniqlashdan iborat. Ma'lumotlar yig'ish usullari sifatida davlat va mahalliy statistik ma'lumotlar, moliyaviy hisobotlar va boshqa rasmiy manbalarni o'rganish rejalashtirilgan. Shuningdek, kichik biznes egalari mo'ljallangan so'rovnomalar o'tkazilib, subyektlarning barqarorlik darajasi va muammolari haqida ma'lumotlar yig'iladi.

Kichik biznes subyektlarining barqarorligini baholashda statistik va sifat tahlilidan foydalaniladi. Statistika yordamida iqtisodiy ko'rsatkichlar (daromad, foyda, xarajatlar) solishtiriladi. Sifat tahlili esa so'rovnomalar va intervyulardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali amalga oshiriladi.

Bundan tashqari, SWOT tahlili yordamida kichik biznes subyektlarining kuchli va kuchsiz tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlari aniqlanadi. Ushbu yondashuvlar yordamida barqarorlikni oshirish va rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish uchun zarur tavsiyalar beriladi.

Ushbu tadqiqot metodologiyasi kichik biznes subyektlarining iqtisodiy barqarorligini aniqlash va toifalarga ajratishda sifatli va miqdoriy ma'lumotlardan foydalanishni ta'minlaydi. Natijalar statistik va sifat tahliliga asoslanib taqdim etilib, kichik biznesning barqarorligini oshirish hamda ularning samarali faoliyatini rivojlantirish uchun zarur strategiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik biznesni inqiroz davrida faqat potensial muammolarni tahlil qilish asosida boshqarish mumkin. Tahlil qanchalik aniq bo'lsa, tadbirkorning zararni qoplashdan faol harakatlarga o'tish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. An'anaga ko'ra, muammolarni tahlil qilish (ko'pincha bankrotlik tahlili yoki bankrotlik xavfini tahlil qilish, deb ataladi) ma'lum ma'lumotlar bazasiga va tahlil o'tkazish

usullariga asoslanadi. Bundan tashqari, ikkita yondashuv mavjud: batafsil yoki chuqur o'rganish va dastlabki baholash, ya'ni ekspress tahlil. Tahlil jarayonida miqdoriy va sifatga asoslangan usullarni tanlash imkoniyati ham mavjud. Sifatga asoslangan baholashning afzalligi – nomoliyaviy ko'rsatkichlarni hisobga olish imkoniyatidir. Inqiroz rivojlanishiga ta'sir qiluvchi uchta asosiy blok ajratilgan bo'lib, quyidagi rasmda tahlil jarayonining ketma-ketligi ko'rsatilgan.

1-rasm. Korxonaning barqarorlik holatini tahlil qilish ketma-ketligi

Inqirozga olib keluvchi muammolarni bartaraf etish ko'p jihatdan inqiroz qanchalik samarali tahlil qilinganiga bog'liq. Shu ma'noda, inqiroz tahlili, uni konseptualizatsiya qilish va tahlil usullari ijtimoiy, iqtisodiy va boshqaruv sohalarida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Kichik biznesni inqirozga qarshi boshqarishda quyidagi chora-tadbirlarni qo'llash zarur:

Resurslar manbai sifatida pul oqimlari dinamikasini tahlil qilish; ularning o'sishi yoki kamayishi moliyalashtirish muammolarini aniqlashda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi.

Inqirozli vaziyatlarga qarshilikni aniqlash uchun biznesning individual xususiyatlarini tahlil qilish; bu tadbirkorlarning strategik qarashlarida aks etadi.

Institutsional muhit va kichik biznes imkoniyatlarini, jumladan, qo'llab-quvvatlash dasturlarini tahlil qilish.

Biznesjarayonlaridagi (jumladan, kommunikatsion va raqamli) o'zgarishlarga tayyorligini tahlil qilish. COVID-19 davridagi inqirozning o'ziga xosligi raqamli o'zgarishlarga tayyorlik zaruratini ko'rsatdi, chunki boshqa usullar (masalan, sanoat yoki mahsulotlarni diversifikatsiya qilish) ko'proq vaqt talab qiladi. Shuningdek, inqiroz bir zumda barham topsa ham, kichik biznesni tiklash uchun maxsus reja zarurligi ta'kidlanadi. Bizningcha, tiklanish rejasi har qanday holatda ham talab qilinadi, chunki

ko'pchilik korxonalarda inqirozga qarshi tadbirlar butun iqtisodiyotni tiklash jarayonidan boshlanadi. Ilmiy adabiyotlarda tahlil turlicha talqin etiladi: to'g'ridan-to'g'ri yondashuv muammoni identifikatsiya qilishga (J. Darling, T. Kash), bilvosita yondashuv esa uning oqibatlarini aniqlashga (R. Smit) qaratilgan; mavjudlik ma'lumotlariga asoslangan yondashuv esa muammoning alomatlarini aniqlaydi (J. Gulart, N. Kelle). Inqirozni tahlil qilish 1932-yilda R. Fispatrik tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda shakllangan bo'lib, faoliyat yurituvchi va yopilgan korxonalar o'rtasidagi taqqoslashlardan kelib chiqqan.

Moliyaviy tahlil umumiy tahlilda muhim o'rin tutadi, chunki u yaqinlashib kelayotgan moliyaviy inqiroz haqida xulosa qilish imkonini beradi va moliyaviy resurslar mavjudligiga bog'liq. Shu bilan birga, moliyaviy tahlil ko'p tanqidga uchraydi, chunki turli moliyaviy modellar turlicha xulosalar chiqarish imkonini beradi. Shu sababli, ayrim modellar tavsiya xususiyatiga ega bo'lsa, boshqalari qonuniy asosda rasmiy model sifatida tan olinadi. Bugungi kunda moliyaviy baholashning uchta modeli keng qo'llanilmoqda: To'lov qobiliyatini baholash: talablarni qabul qilish vaqtida ular bo'yicha to'lash imkoniyatini aniqlash. Bu baholash buxgalteriya hisobi yoki pul oqimlarini prognozlash asosida amalga oshiriladi. Biroq, qisqa muddat ichida pul oqimlarini aniq prognozlash qiyin, chunki pandemiyaning tugash muddatini yoki uchinchi to'lqin ehtimolini taxmin qilishning imkoni yo'q.

Shu bilan birga, bu modelda tugatish qiymatini to'g'ri aniqlash pandemiya sharoitida qiyinchilik tug'diradi, chunki aktivlar qiymati oshirib yuborilgan bo'lishi mumkin va bu qarz majburiyatlarini ta'minlash darajasini ko'rsatsa-da, ularni oshirilgan narxda sotish imkoniyati cheklanganligini ham ko'rsatadi.

2) qarz majburiyatlarining aktivlar qiymati bilan qoplanishini baholash. Agar oldingi model jami pul oqimlari va tugatish qiymatini umumlashtirilgan holda baholasa, bu model balans aktivlarining bozor qiymatini baholaydi va uni qarz majburiyatlari miqdori bilan taqqoslaydi. Ushbu model shaffofligi va o'lchash mumkinligi tufayli qonunchilik darajasida eng ko'p qo'llab-quvvatlanadi (ekspertlar tomonidan yoki hisob-kitoblar yordamida aniqlanadigan kelajakdagi daromadlarni tasdiqlashga hojat yo'q);

3) kapitalning yetarililigini baholash. Bunda oldingi ikkita modelda olingan natijalarning ayrim jihatlari aniqlanadi.

Ushbu ilmiy ishda tahlilning statik va trend modellaridan (masalan, moliyaviy tuzilma, kredit holati, operatsion holati, foydalilik va qisqa muddatli kredit) iborat bo'lgan gibrid moliyaviy tahlil modeli taklif qilinadi.

Shuning uchun biz buxgalteriya balansida yuzaga kelgan proporsiyalarga asoslangan holda kompaniyaning moliyaviy ahvolini baholash kompaniya rivojlanishining barcha o'ziga xos xususiyatlarini aks ettira olmaydi, degan xulosaga kelamiz. Bunday vaziyatda a) gibrid modeldan foydalanish va b) tahlilni nomoliyaviy omillar bilan to'ldirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Biznesning kelajakdagi muammolarini prognoz qilish uchun gibrid moliyaviy tahlil modelidan foydalanish g'oyasi tadbirkorlik tavakkalchiliklari yoki noaniqliklarni baholashga asosiy yondashuvlaridan biri hisoblanadi. Biznesning muammolarini prognoz qilish uchun moliyaviy tahlil modellarini ishlab chiqish biznes egalari va menejerlar uchun juda foydali bo'lgan "erta ogohlantirish tizimi" vazifasini bajarishi mumkin.

Moliyaviy koeffitsiyentlar biznesning muammolarini prognoz qilish uchun muhim vosita hisoblanib, ulardan, odatda, modellar yoki klassifikatorlarni ishlab chiqish uchun foydalaniladi. Moliyaviy tahlil operatsion bo'linmalarning joriy moliyaviy holatini o'lchash va ularning kelajakdagi moliyaviy holatidagi tendensiyalarni izchil prognozlaydigan moliyaviy ko'rsatkichlar va statistik prognozlarni o'z ichiga oladi. Moliyaviy ko'rsatkichlarni ishlab chiqish jarayoni kompaniya haqida doimiy ravishda ma'lumot to'plash va tahlil qilish uchun asos yaratadi – buni o'z tadqiqotlarida A.Damodaran, L.Malford va Yu.Komiskey, S.Penman ta'kidlab o'tgan.

Moliyaviy tahlilning statik modeli uchun uning asosiy tavsifi ba'zi muhim moliyaviy koeffitsiyentlarga qaratilgan bo'lib, ushbu muhim moliyaviy koeffitsiyentlar va ularning kutilayotgan natijalari o'rtasidagi munosabatni tavsiflaydi. Boshqa tomondan, moliyaviy tahlilning trend (dinamik) modellari bir yoki bir nechta o'ziga xos belgilar, ehtimoliy qiymatlar, koeffitsiyentlar yoki boshqa har qanday belgilarni kuzatishga qaratilgan.

Ushbu ikki tahlil modelining har biri o'ziga xos xususiyatlarga va, albatta, ba'zi cheklovlarga ega.

Agar yuqorida tilga olingan ikki modelning kuchli va zaif tomonlarini birlashtirish mumkin bo'lganida edi, yanada aniq tahlil natijalarini olish mumkin bo'lardi, degan mulohazalar bor.

Ushbu natijaga asosanib, biz gibrid model inqiroz bosqichida, tezroq qaror qabul qilish talab qilinadigan paytda foydali bo'ladi, degan xulosaga keldik. Inqirozdan oldingi holatda gibrid modeldan foydalanish maqsadga muvofiq emas, chunki ziddiyatlar tufayli u tadbirkorlik strategiyasidan voz kechishga majbur qilishi va shu tariqa kelgusi natijalarni yomonlashtirishi mumkin. Tiklanish bosqichida ham gibrid model yomon natija beradi, chunki uning bazisi "yomon davrlar"ni o'z ichiga oladi va shuning uchun u rivojlanishni tekislab yuborishi mumkin.

Agar moliyaviy ko'rsatkichlarda salbiy dinamika mavjud bo'lsa, unda kompleks moliyaviy tahlil o'tkazilishi kerak, chunki na diagnostika, na ekspress-tahlil aniqlangan salbiy dinamikaning tendensiyalari va sabablarini to'g'ri tushunish va sabablarni aniqlash, shuningdek, ko'rsatkichlar, shu jumladan hisob va nomoliyaviy ko'rsatkichlar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'liqligini anglash imkonini bermaydi. Shu bois, bayon etilgan ikki yondashuvga uchinchi yondashuv – nomoliyaviy omillar hisobini yuritishni qo'shish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil qilinishi kerak bo'lgan omillarni o'rganar ekanmiz, ichki omillar allaqachon moliyaviy modelda baholanganligini qayd etamiz. Shuningdek, inqirozdan oldin ham muammolarga olib kelgan omillarni tahlildan chiqarishga harakat qilamiz.

Amalda bunday yondashuvni to'liq amalga oshirish imkoni yo'qligini tushunsak-da, diagnostika doirasida buni amalga oshirishga intilamiz.

Bir qator tadqiqotchilar korxonalar uchun inqirozning turli bosqichlarini belgilaydilar. Jumladan, A. MakKenzi [15] va S. Fink [16] inqiroz rivojlanishining to'rt bosqichini ajratadi: yuzaga kelishi, o'tkir bosqich, barqarorlashish va tiklanish. Bu bosqichlarni quyidagi jadvalda keltirilgan omillar asosida hisoblash mumkin.

Yuqori darajadagi inqiroz davrida ko'rilgan zararni to'liq tiklash imkoni yo'q; zarar hajmi inqirozni boshqarish imkoniyatini belgilaydi – shu sababli ushbu bosqichda korxonada tuzilmasining buzilish ehtimoli katta. Shu bois, bu bosqichda operativ boshqaruv joriy ma'lumotlarga va tashqi muhitning o'zgarish omillariga asoslanishi lozim. To'g'ri javob choralari va qat'iy rejalashtirilgan harakatlar bankrotlikning oldini olishga yordam beradi.

Tiklanish inqirozga qarshi boshqaruvning pirovard maqsadi hisoblanadi. Korxonada inqirozga duch kelganida, boshqaruv rejasi qaror qabul qilishning eng yaxshi ssenariysiga asoslangan bo'lishi kerak. Bu bosqichda ssenariyning eng yaxshi ko'rsatkichlari oldindan belgilangan traektoriya bo'yicha hisoblanadi. Inqiroz yengib o'tilgach, korxonada o'sishni boshlaydi, faoliyati barqarorlashadi va rejalashtirilgan natijalarga erishish mumkin bo'ladi.

Inqirozning sabablari tahlil qilingach, shuni ta'kidlash mumkinki, inqirozli vaziyatlarni kuzatish modeli har qanday korxonada qo'llanilishi zarur. Inqirozni tahlil qilish orqali himoyaga yoki hujumga asoslangan strategiyadan qaysi birini qo'llash kerakligini tushunish mumkin. Shunday qilib, tahlil tizimida uchta asosiy talab qo'yiladi: inqirozni mavjud deb qabul qilish; olingan natijalarning ishonchiligi; jarayonning uzluksizligini tahlil qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'xati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqot shaklidagi uchrashuvda so'zlagan nutqi. 20.08.2021. Manba: <https://old.gov.uz/oz/news/view/31983>
2. Smith, A. Issledovanie o prirode i prichinax bogatstva narodov. Moskva: 1976. – 332 s.
3. Schumpeter, Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Moskva: 1982. – 230 s.
4. Hisrich, R., Peters, M. Predprinimatelstvo. Vypusk 1. Moskva: 1998. – 126 s.
5. Say, J.B. Traktat politicheskoy ekonomii. Moskva: Ekonomika, 1980. – 217 s.
6. Hosking, A. Kurs predprinimatelstva. Moskva: Mejdunarodnye otnosheniya, 1993. – 273 s.
7. Ackoff, R. Iskusstvo resheniya problem. Moskva: Mir, 1992. – 224 s.

8. Vodachek, L., Vodachkova. Strategiya upravleniya innovatsiyami na predpriyatii. Moskva: Ekonomika, 2004. – 365 s.
9. Abalkin, L.I. Ot ekonomicheskoy teorii do konsepsii dolgosrochnoy strategii. Abalkin L. Problemy sovremennoy Rossii. Moskva, 2011, s. 39–47.
10. Sharifxo'jaev, M., Abdullaev, Yo. Menejment. Darslik. Toshkent: 2003. – 37 b.
11. G'ulomov, S.S. Tadbirkorlik va kichik biznes. Toshkent: 2002. – 256 b.
12. Abdullaev, Yo. Kichik biznes va tadbirkorlik asoslari, 100 savolga – 100 javob. Toshkent: Mehnat, 2002. – 157 b.
13. G'ofurov, A. Kichik xo'jalik yurituvchi tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari. Monografiya. Farg'ona: 2008. – 74 b.
14. Boltaboev, M.R., G'oyibnazarov, B.K., Otajonov, Sh.I. Kichik biznes va tadbirkorlik. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2011. – 43 b.
15. Salaev, S.K. Kichik biznes rivojlanish tendensiyalarini modellashtirish va bashoratlash. Iqt. fan. d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent: 2007. – 14 b.
16. Gafurov, U.V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Iqt. fan. dok. diss. Toshkent: O'zbekiston Bank-Moliya Akademiyasi, 2017. – 274 b.
17. Mackenzie, A. Dealing With Disaster. Asian Business, 1994.
18. Fink, S. Decision Making in Crisis: The Piper Alpha Disaster. In: Managing Crisis: Threats, Dilemmas, Opportunities. Charles C. Thomas Publisher, 2002.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

